

EVALUACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE UN RÍO EN LOS ANDES PERUANOS (MATERIAL SUPLEMENTARIO)

1^{er}. Efrain Noa Yarasca, 2^{do}. Diana Chaca Ayuque, 3^{er}. Hugo A. Galvan Ccora, 4^{to}. Ivan A. Ayala Bizarro y 5^{to} Ada Arancibia

Universidad Estatal de Oregon, Corvallis, OR 97331, EEUU, enoay7@yahoo.com
 Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica 09001, Perú, 2016151017@unh.edu.pe
 Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica 09001, Perú, 2016151027@unh.edu.pe
 Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica 09001, Perú, ivan.ayala@unh.edu.pe
 Universidad Nacional de Ingeniería, Lima 15333, Perú, arancibias@uni.edu.pe

1. Material Suplementario S1

Tabla S1. Estaciones meteorológicas en la cuenca del río Ichu

Estación	Latitud	Longitud	Provincia	Departamento
Huancavelica	-12.7893	-74.9791	Huancavelica	Huancavelica
Sacsamarca	-12.7988	-74.9925	Huancavelica	Huancavelica
Chunuranra	-12.7907	-75.0372	Huancavelica	Huancavelica
Lachocc	-12.8586	-75.1011	Huancavelica	Huancavelica
Cachimayo	-12.9167	-75.1856	Huancavelica	Huancavelica
Pucapampa	-13.0353	-75.0909	Castrovirreyna	Huancavelica

Tabla S2. Parámetros de calibración de flujo del río Ichu del modelo SWAT

Código del parámetro	Descripción	Valor ajustado
CN2.mgt	Número de curva	x 1.29
ALPHA_BF.gw	Factor alfa de flujo base (días)	0.23
GWQMN.gw	Profundidad de umbral de agua en el acuífero poco profundo necesaria para que se produzca el flujo de retorno (mm).	1.85
ESCO.hru	Factor de compensación de la evaporación del suelo.	0.82
CH_N2.rte	Valor n de Manning para el canal principal.	0.14
CH_K2.rte	Conductividad hidráulica efectiva en aluviones del canal principal. (mm/hr).	118.4
SOL_K1.sol	Conductividad hidráulica saturada (mm/hr).	X 1.72

Figura S1. Calibración del flujo del río Ichu en la estación Huancavelica

Figura S2. Diagrama de cajas de la predicción de la temperatura del agua del río Ichu empleando el modelo predeterminado y ajustado de Stefan & Preud'homme y el modelo de Mohseni & Stefan de 3P y 4P.

2. Material Suplementario S2

Convergencia de los coeficientes de las ecuaciones estadísticas de predicción de la temperatura del agua mediante el método de Latin Hypercube Sampling.

1. Ecuación lineal de Stefan & Preud'homme.

Figura S3.- Convergencia de coeficiente a.

Figura S4.- Convergencia del coeficiente b del modelo Stefan & Preud'homme.

2. Ecuación no-lineal de Mohseni & Stefan de 3 parámetros.

Figura S5.- Convergencia de coeficiente α del modelo Mohseni & Stefan de 3P.

Figura S6.- Convergencia de coeficiente β del modelo Mohseni & Stefan de 3P.

Figura S7.- Convergencia de coeficiente γ del modelo Mohseni Stefan de 3P.

3. Ecuación no-lineal de Mohseni & Stefan de 4 parámetros.

Figura S8.- Convergencia de coeficiente α del modelo Mohseni & Stefan de 4P.

Figura S9.- Convergencia de coeficiente β del modelo Mohseni & Stefan de 4P.

Figura S10.- Convergencia coeficiente γ del modelo Mohseni & Stefan de 4P.

Figura S11.- Convergencia de coeficiente μ del modelo Mohseni & Stefan de 4P.